

«ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИСТСКИХ ВЫСТАВОК В УЗБЕКИСТАНЕ»

«GEOGRAPHICAL OVERVIEW OF TOURIST EXHIBITIONS IN UZBEKISTAN»

«O'ZBEKISTONDA TURISTIK KO'RGAZMALARNING GEOGRAFIK UMUMIY SHARHI»

Мирзаев Ахроржон Азамович

Нуритдинов Мирсаид Абдуманнонович

Эргашов Умиджон Обиджонович

Тишабаева Лола Арифовна

Қодирова Дилдора Собиржоновна

Ферганского политехнического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6489598>

Аннотация: В статье рассматривается создание новых туристических маршрутов в Узбекистане, развитие современных видов туризма, повышение их привлекательности, прекрасная природа нашей страны, использование нашей древней истории в туристических целях

Ключевые слова: туризм, отдых, религиозный туризм, Омонкутон, Сополлитепа, свободные туристические зоны

Annotation: The article discusses the creation of new tourist routes in Uzbekistan, the development of modern types of tourism, increasing their attractiveness, the beautiful nature of our country, the use of our ancient history for tourism purposes.

Keywords: tourism, recreation, religious tourism, Omonkuton, Sopollitepa, free tourist zones

Annotatsiya: O'zbekistonda yangi turistik yo'nalishlar yaratish, turizmning zamonaviy turlarini yaratish, ularning atrofimizning jozibadorligi, mamlakatimizning go'zal tabiati, mamlakatimizning go'zal tabiati, sayyohlik maqsadlarida foydalanishga sarflash masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: sayyohlik, dam olish, diniy turizm, Omonkton, Copolisilit, bepul sayyohlik zonalari

Известно, что Конвенция ООН, принятая в 1972 году, обязалась бережно сохранять уникальные памятники культуры народов. Особое внимание было уделено созданию новых туристических маршрутов в Узбекистане, развитию современных видов туризма, повышению их привлекательности.

Сегодня памятники культуры, имеющиеся в нашей стране, представляют собой уникальные историко-культурные ансамбли, памятники архитектуры, которые играют важную роль в перспективах знакомства и религиозного туризма.

Узбекистан обладает огромным туристско-рекреационным потенциалом, в общей сложности насчитывающий 8,2 тысячи объектов культурного наследия включенных в список Объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, из которых 209 музеев расположены в городе Ичан-кала в Хиве, историческом центре Бухары, историческом центре Шахрисабза и Самарканда.

В стране насчитывается более 8200 объектов культурного наследия, и только 500 из них включены в туристические маршруты. Планируется принять меры по

увеличению количества объектов на маршрутах для развития паломнического и традиционного туризма до 800.1.

Сегодня в нашей стране много исторических памятников и памятников монументальной архитектуры. К ним относятся буддийские находки, памятники похода Александра Македонского, арабских завоевателей, монгольских нашествий, а также туристические достопримечательности времен Амира Темура и империи Тимуридов, а также других периодов. Такие архитектурные памятники очень хорошо сохранились, особенно в Самарканде, Бухаре и Хиве. Архитектурные памятники этих городов по своей значимости, внешнему виду и привлекательности не уступают архитектурным памятникам египетских пирамид, Индии, Древней Греции и Рима.

Кроме того, в стране имеются геолого-геоморфологические, гидрологические и биологические туристские объекты.

Умеренный климат Сурхандарьи, красивая природа, пещеры, овраги и горные проходы в Южно-Гиссарском хребте служили удобным местом для проживания первобытных людей. Одним из таких мест является пещера Тешикташ - место проживания неандертальца, принадлежащего к культуре мусте. Крыша пещеры, расположенная на высоте 1500-1600 метров над уровнем моря, представляет собой дыру в ущелье Зовтолошсай в Байсунтаге. Её высота 7 метров, ширина 20 метров и глубина 21 метр. Сцена поднимается вверх относительно входа.²

Обнаружение останков тела и черепа 9-летнего мальчика-неандертальца в пещере Тешикташ является всемирно известным открытием в мировой науке. Вокруг костей тела неандертальца были аккуратно расставлены и сбрызнуты красной краской рога горного козла. При научных исследованиях пещеры Тешикташ было

¹Шавкат Мирзиёев «Новая стратегия Узбекистана». Ташкент: Издательство «Узбекистан», 2021.

²<https://uza.uz/uz/posts/teshiktoshdagi-neandertal-odam-a-ida-eshitganmisiz-29-06-2020>

найденно около 3000 орудий труда, в том числе каменные ножи, скребки, остроконечные пиконы.

К населенным древними людьми горам относится пещера Аманкотон, расположенная в Аманкотонских горах Самаркандской области.³ Селинбургские пещеры в Ферганской долине⁴ тоже может быть примером.

Следует отметить, что на территории Узбекистана сохранились не только памятники каменного века, но и люди жили там в постдесятилетний период. В частности, в период мезолита (12-15 тыс. лет до н.э.) горные районы Сурхандарьинской области продолжали осваиваться древними людьми. Исследования учёных в 1938-1942 гг. Г.В.Парфенова⁵, 1970-1971 гг. У.Исламова⁶ пещеры Мачай находящейся на территории Шаерабадского района одного из крупнейших поселений того периода определили отношение Зараутсойских росписей к периоду мезолита или началу неолита. Подобные находки и наскальные рисунки встречаются и в Нуратинских горах Самаркандской области.

К геолого-геоморфологическим памятникам относятся пещера Амир Темур на южных склонах горы Коратепа, пещера Келси в горах Чакилкалон, колодцы на плато Кырктов, Книжный геологический заповедник с окаменевшими следами древних динозавров в Гиссарских горах.

К биологическим памятникам можно отнести чинару диаметром 12 м. расположенную в верхней части Кашкадарьинской долины. Примером может служить платан в Сурхандарьинской долине, которому более 100 лет. Нет сомнения, что такие редкие памятники природы произведут большое впечатление на

³<https://surxondaryo.uz/blog/vistory-исторический-jodgorliklari>

⁴<http://inapp.uz/all-about-Uzbekistan/history/index.htm>

⁵Г.В.Парфенов. Наскальная живопись в Зараут-сае. Правда Востока. 6. III. 1941, №55, Ташкент; эго же. Древняя фресковая живопись Зараут-сае. «Ленинское знамя», 14. XII. 1943, №249.

⁶А. Анарбаев, А. Бердымурадов, Б. Сайфуллаев "Академик Уткур Исламович Исламов - крупный исследователь первой истории Узбекистана". История материальной культуры Узбекистана, Выпуск 38, Самарканд, 2012 г.

иностранных туристов. Возможности для развития религиозного и археологического туризма на территории нашей страны велики. В частности, территория нашей страны очень богата археологическими находками, населенными древними людьми. Такие находки обнаружены в Афросиабском районе Сурхандарьинской области и «Овечьем замке» в Хорезмской области. 26 сентября 1972 года в результате раскопок, проведенных узбекскими археологами на стоянке Далварзинтепа в Сурхандарьинской области, всего было обнаружено 115 керамических горшков с золотыми изделиями общим весом 36 кг. Золотые украшения и бижутерия являются образцом местного греко-бактрийского ювелирного искусства. Обнаружение гробниц древних буддистов на городище Саполлитепа также свидетельствует о распространении буддизма из Средней Азии в восточных странах.

Кроме того, наша страна является одной из стран, породивших великих ученых. Примерами тому являются мавзолеи Имама Аль-Бухари, Аль-Фаргани, Маргилани, Ат-Термизи, Мотруди и Шахи-Зинда, где жил дядя Пророка Мухаммеда (Кусам Ибн Аббас), внесший большой вклад в развитие хадисов и исламских знаний в мусульманском мире. Паломники из многих стран мира, особенно арабских и других мусульманских стран, изъявили желание посетить могилы этих великих деятелей. Это определяет перспективы организации и развития в будущем других видов туризма наряду с религиозным туризмом.

Вкусные блюда, приготовленные нашим народом - плов, шашлык, манты, различные восточные сладости: халва, парварда, самаркандские лепешки и другие также привлекают иностранных туристов.

В то же время неповторимый вкус сладких фруктов (винограда, дыни, арбузы, абрикосы и др.), ежегодно созревающих в нашей стране, известны во всем мире. Поэтому фестиваль дынь, который проводится осенью в нашей стране, привлекает иностранных туристов. Это даст возможность развивать агротуризм в стране.

В заключение следует отметить, что в перспективе туризма необходимо уделять внимание к следующим вопросам:

- индивидуальный подход к туризму, основанный на географическом положении и расположении Узбекистана;
- знакомство с учетом природных условий и конкретных климатических особенностей; рекреация и картографирование оздоровительных зон отдыха; географическая и экологическая оценка нагрузки и приема туристов.
- увеличить количество туристической рекламы в разных формах и на разных языках, отражающее историческое прошлое и великое будущее;
- изучить и заинтересовать туристический рынок стран с большим количеством приверженцев ислама, учитывая высокие перспективы религиозного туризма;
- создание «свободных туристических зон» в древних и туристических городах;
- дальнейшее расширение ассортимента туристских продуктов;
- становление восточной культуры и цивилизации, этнографии, прогулки в исторических и национальных костюмах (для торговцев, ремесленников и обслуживающего персонала) в местах, где есть «музеи под открытым небом»;
- дальнейшее укрепление материально-технической базы туризма;
- усиление направленности рекреационного туризма через оздоровительно-рекреационное привлечение иностранных туристов в курортную систему;
- дальнейшее укрепление туристического законодательства;
- проведение исследований в области туризма, дальнейшее укрепление инноваций и корпоративного сотрудничества.

Под этими важными задачами предусматривается перспектива развития туризма способствующая Узбекистану стать привлекательным центром мирового туризма, превращающая нашу страну в одну из самых посещаемых туристами мест.7.

Список литературы

1.Тишабаева, Лола Арифовна. "Духовно-нравственное воспитание студентов в вузах Республики Узбекистан." Вопросы науки и образования 1 (13) (2018): 61-62.

2.Тишабаева, Лола Арифовна. "Изучение истории в воспитании молодежи Узбекистана-один из важнейших вопросов." Вопросы науки и образования 7 (19) (2018): 84-85.

3. ТИШАБАЕВА, Л., & КАДИРОВА, Д. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. ЭКОНОМИКА, 446-449.

4. Тишабаева, Лола Арифовна. "Формирование и воспитание гражданской позиции у студенческой молодежи." Вопросы науки и образования 5 (17) (2018): 135-136.

5.Тишабаева, Лола Арифовна. "Роль трудов учёных-мыслителей востока в духовном возрождении общества." Достижения науки и образования 13 (35) (2018): 34-35.

6. Тишабаева, Лола Арифовна. "Возможности развития туризма в городе Кувасай Республики Узбекистан." Научные исследования 6 (25) (2018): 25-27.

7.Тишабаева, Лола Арифовна. "Эффективное применение педагогических и образовательных технологий на занятиях." Достижения науки и образования 3 (44) (2019).

8. Мирзаев А. А. ЎЗБЕКИСТОНДА ГИД ТАРЖИМОНЛАР ЭТИКА СТАНДАРТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ //ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ. – 2019. – С. 81-84.

9. Эргашев У. О., Мирзаев А. А. СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДУХОВНОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Интернаука. – 2019. – №. 45-1. – С. 62-63.

10. Abdumannonovich N. M. et al. AFG'ONISTONDAGI SIYOSIY VAZIYATNI IZGA SOLISHDAGI O'ZBEKISTONNING SAY-XARAKATLARI //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 69-74.

11. Кадирова Д. С. Формирование у студентов профессионального и личностного самоопределения //Вопросы науки и образования. – 2018. – №. 7 (19). – С. 287-289.

12. Кадирова Д. С. МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ УЙҒУНЛАШУВИ //ЎТИМОИЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLARI. – 2022. – Т. 1. – С. 80-84.

13. Кадирова Д. С. Связь социологии с другими науками //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 2 (43).

14. Кадирова, Дилдора Сабирджановна. "Этические взгляды мыслителей средней Азии." Достижения науки и образования 16 (38) (2018): 15-16.

15. Кадирова Д. Қўқон хонлигининг ташкил топиши масаласи тарихидан //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1/S. – С. 111-115.

16. Sabirdjahnovna K. D. Eastern thinkers on issues of personality development //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 2 (147).

17. Sabirdjahnovna K. D. Strategy of tourism development in Uzbekistan //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 11-2 (144). – С. 42-43

18. Мадинабону Қ., Дилдора Қ. АМИР ТЕМУР ДАВРИДА ШАҲАРСОЗЛИК РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ." URBAN DEVELOPMENT HISTORY DURING THE TIME OF AMIR TEMUR." «ИСТОРИЯ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ ВО ВРЕМЯ АМИРА ТЕМУРА //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 38-44.

19. Олтмишева Насибахон Гуламжоновна, Эргашев Улугбек Адхамович Нравственное сознание и поведение молодежи в современных условиях // Проблемы Науки. 2019. №11-1 (144). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nravstvennoe-soznanie-i-povedenie-molodezhi-v-sovremennyh-usloviyah>

20. Олтмишева Насибахон Гуламжоновна, Мамаюнусова Матлюба Исмаиловна Особенности формирования личности // Проблемы Науки. 2020. №1 (146). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-lichnosti>

21. Олтмишева Насибахон Гуламжоновна Методы повышения познавательной и творческой активности молодежи // Вопросы науки и образования. 2019. №4 (49). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-povysheniya-poznavatelnoy-i-tvorcheskoj-aktivnosti-molodezhi>

22. Насибахон Гуламжоновна Олтмишева ЁШЛАР ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ – ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ // Scientific progress. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yoshlar-izhtimoiy-faolligini-rivozhlantirish-zhamiyat-tara-iyotining-mu-im-omili> (дата обращения: 06.01.2022).

23. ОЛТМИШЕВА Н. Ф. FORMATION OF LABOR CULTURE IN YOUTH FACILITIES // ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ // ЭКОНОМИКА. – С. 268-271.

24. Эргашов У. О., Нуриддинов М. А. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА // Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 212-215.

25. Эргашов У. О. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИНИ УМУМИНСОНИЙ ВА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР АСОСИДА ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ // ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLARI. – 2022. – Т. 1. – С. 93-97.

26.Эргашов У. О., Нуриддинов М. А. РОЛЬ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ //Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 44-48.

27.Эргашов У. О., Мамасиддиков А. А. ОТНОШЕНИЕ ЦАРСКОЙ РОССИИ К ШКОЛАМ ДЖАДИДОВ //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 122.

28. Abdumannonovich N. M. Information on the history of the separation of the Kokand Khanate from the Bukhara Khanate //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 10. – С. 1305-1309.

29.Нуриддинов М. А., Мамасиддиков А. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 117-122.

30. Ханкулов Ш. Х., Нуриддинов М. А. МЕСТО ХАМЗЫ ХАКИМЗАДЕ НИЯЗИ В ДЖАДИДСКОЙ ПРЕССЕ //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 98-100.

31.Hursanaliyevich H. S., Abdumannonovich N. M. HAMZA HAKIMZADE NIYAZI IN FOREIGN SOURCES.

32. Нуриддинов М. А. ТАЛАБАЛАР ИЖТИМОЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРНИНГ ЎРНИ //ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲАМДАШУВЛАРИ. – 2022. – Т. 1. – С. 89-92.

33.Azimjonovich R. I. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Impact Faktor: 7.032. Indiya. 2020 June. P. 161. – 2020. – Т. 163.

34. Azimjonovich R. I., Obidjonovich E. U. MAHALLA INSTITUTE-THE FOUNDATION OF CIVIL SOCIETY OF UZBEKISTAN.
35. Тожибоев У. У., Рахимов И. А. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 137-140.
36. Рахимов И. А. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ МИР //Современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – С. 93-102.
37. Рахимов И. А. ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МАХАЛЛА //Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 32-37.
38. Рахимов И. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ //Актуальные вопросы современной науки и практики. – 2020. – С. 111-115.
39. Raximov I. A. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 215-222.
40. Rakhimov I., Abdullayev S. UZBEK NEIGHBOURHOODS: HISTORY AND NOWADAYS //Вестник Ошского государственного университета. – 2019. – №. 3. – С. 34-37.
41. Rahimov I. NEIGHBORHOOD DEMOCRATIC MATERIAL //Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 31-34.
42. Рахимов И. А., Нурматов Л. О. Ё. КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ДЕМОКРАТИЯНИНГ БОШ МЕЗОНИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 1068-1074.
43. РАХИМОВ И. А. ДЕЙСТВИЯ УЗБЕКИСТАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ //НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Учредители: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Сергей Владимирович. – №. 11. – С. 5-11.

44.Azimjonovich R. I., Nafisaxon A., Sitoraxon K. MUSTAQILLIK YILLARIDA KO 'P MILLATLI VA KOP KONFESSIYALI MAHALLALAR FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //" Yosh Tadqiqotchi" jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 2. – С. 37-42.\

45.Abdumannonovich N. M. et al. AFG'ONISTONDAGI SIYOSIY VAZIYATNI IZGA SOLISHDAGI O'ZBEKISTONNING SAY-XARAKATLARI //Yosh Tadqiqotchi Jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 2. – С. 69-74.

46.Ilxomjon.R. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Impact Faktor: 7.032. Indiya. 2020 June. P. 161. – 2020. – T. 163.

47.Raximov.I., Obidjonovich E. U. MAHALLA INSTITUTE-THE FOUNDATION OF CIVIL SOCIETY OF UZBEKISTAN.

48.Илхомжон. Р. А. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ МИР //Современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – С. 93-102.

49.Илхомжон.Р. А. ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МАХАЛЛА //Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 32-37.

50.Рахимов И. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ //Актуальные вопросы современной науки и практики. – 2020. – С. 111-115.

51.Raximov I. A. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 215-222.

52. Ilhomjon R, Abdullayev S. UZBEK NEIGHBOURHOODS: HISTORY AND NOWADAYS // Вестник Ошского государственного университета. – 2019. – №. 3. – С. 34-37.

53. Ilhomjon. R. NEIGHBORHOOD DEMOCRATIC MATERIAL // Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 31-34.

54. Илхомжон. А., Нурматов Л. О. Ў. КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ДЕМОКРАТИЯНИНГ БОШ МЕЗОНИ // Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 1068-1074.

55. РАХИМОВ И. А. ДЕЙСТВИЯ УЗБЕКИСТАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ // НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ Учредители: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Сергей Владимирович. – №. 11. – С. 5-11.

56. Raximov. I., Nafisaxon A., Sitoraxon K. MUSTAQILLIK YILLARIDA KO 'P MILLATLI VA KOP KONFESSIYALI MAHALLALAR FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI // "Yosh Tadqiqotchi" jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-42.

57. Nazirjonovna H. Z., Abdumannobovich N. M. Tax system on the territory of kyrgyzstan during the Kokand Khanate // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 6. – С. 209-212

58. Усмонова Мухтасар Акбаровна, Расулова Шоира Азизовна Влияние темперамента на деятельность и поведение человека // Вестник науки и образования. 2019. №19-3 (73).

59. Usmonova M. A. ABOUT SOME ASPECTS OF FAMILY EDUCATION // Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 341-343.

60. Усмонов Н. Глобализация сквозь призму морали // Экономика и социум. – 2021. – №. 11(90). – С. 538-541.

61. Усмонов Н, Усмонова М Узбекистан на пути демократических преобразований // Экономика и социум. – 2021. – №. 11 (90). – С. 530-533.